

Єрмакова Н.О.

Сумський державний педагогічний університет імені

А.С.Макаренка, м. Суми

**СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ
ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ДО НОВИХ УМОВ ЖИТТЯ
PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF UKRAINIAN LABOR
MIGRANTS TO NEW LIFE CONDITIONS**

The article analyzes the concept of adaptation, defines the types of response to the environment and the factors of successful adaptation of an individual in a foreign cultural environment. Great attention was paid to the signs and qualities of an individual's adaptability to the social environment, among which should be noted: obtaining a status, a place in the social structure of society; the ability to independently overcome stressful situations; attitude towards active interaction with the social environment; mental balance; ability to enjoy live; constructive resolution of conflict and stressful situations, emotionally rich connections with people.

Keywords: *psychological adaptation; ukrainian labor migrants; signs and qualities of an individual's adaptability to the social environment.*

Як інформує УНН, спираючись на дані UNHCR, з початку широкомасштабної війни РФ проти України, понад 11 мільйонів українців виїхали за кордон, які поповнили лави біженців, зовнішньо переміщених осіб і трудових мігрантів. Згідно зі звітом Генерального Секретаріату ООН з моніторингу світового населення, присвяченому міжнародній міграції та розвитку, у 2017 р. Україна посідала четверте місце за кількістю міжнародних мігрантів: близько 20 млн. українців живуть за межами України як закордонні українці, а близько 7 млн. є трудовими мігрантами (тобто виїжджають в інші країни з метою працевлаштування) (Ковальчук А.Л., 2013). На індивідуальному рівні трудова міграція містить значні соціально- психологічні ризики для мігруючої особи. Так, оскільки велика кількість трудових мігрантів працюють за кордоном нелегально, вони стикаються з незахищеністю своїх прав, експлуатацією з боку роботодавця, часто неможливістю отримати належну медичну допомогу, неповагою до своєї честі і гідності тощо. Усе це разом із сумом за рідним домом, родиною, дітьми може призвести до різного роду психоемоційних порушень (Василенко О.М., 2016).

З моменту прибуття на нове місце проживання у всіх зовнішніх мігрантів починається процес входження, вживання, облаштування в новому для них суспільстві і країні, який містить у собі організаційні, правові, політичні, культурні, психологічні аспекти.

Проблему адаптації розглядали Г. Балл, Ф. Березін (соціальний, біологічний і медичний аспекти); Ф. Василюк (адаптація людини до кризових подій життя); К.О. Абульханова-Славська, Г. Андреева,

С. Головаха, А. Налчаджян, Л. Орбан-Лембрик, Б. Паригін, Т. Титаренко (соціальна адаптація); Н. Лебедева, О. Малиновська, А. Мулдашева, Л. Гумільов, Г. Солдатова (адаптація емігранта до іншого культурного середовища); О.Є. Блинова, М.М. Слюсаревський (комплексне дослідження особливостей міграційної поведінки людини, соціальної ідентифікації мігрантів, проблеми міграційних процесів у сучасному глобальному світі).

Соціокультурна адаптація мігрантів розглядається дослідниками з погляду переживання ними змін, культурних відмінностей, ізоляції і депривації, а тому міграція вважається стресогенним, психотравмуючим чинником (О.Є. Блинова, 2016).

Вітчизняні й зарубіжні дослідники відмічають ознаки й якості адаптованості індивіда до соціального оточення, серед яких слід відмітити: отримання статусу, місця в соціальній структурі суспільства; здатність самостійно долати стресові ситуації; установки на активну взаємодію із соціальним середовищем, продуктивність, психічна рівновага, здатність насолоджуватись життям, конструктивне вирішення конфліктних і напружених ситуацій, емоційно-насичені зв'язки з людьми тощо (О.Є. Блинова, М.М. Слюсаревський, 2013).

Польські дослідники Б. Рожновські, Д. Брик (Рожновські Б., Брик Д., 2018) визначили 16 найбільш стресогенних ситуацій з якими стикається мігрант: сепарація (відокремлення дитини від матері), втрата роботи, сексуальні проблеми, зміна фінансового становища, зміна обов'язків праці, життєвих умов, особистих звичок, місця проживання тощо. Окрім всього зазначеного на мігранта досить сильно впливає зміна суспільної позиції в країні в яку він емігрував, адже зазвичай вона є нижчою, ніж на батьківщині. Мігранти стикаються з відчуженістю та маргіналізацією, що проявляється через обмеження реалізації суспільних ролей (наприклад, батька, матері) та обмеження участі в основних інституціях суспільного життя (Ковальчук А.Л., 2013).

Всі ці обставини призводять до стресу, який може призвести не лише до погіршення стану здоров'я та самопочуття, а й до зміни системи цінностей та призвести до глибокої кризи. Дослідники Б. Рожновські і Д. Брик стверджують, що система цінностей мігрантів кардинально міняється під впливом довгого перебування за кордоном. Після повернення додому для респондентів втратили вагу такі цінності як: добрі стосунки з родиною, сімейний добробут, особиста свобода. Автори пов'язують це із важкими умовами праці, та відчуттям самотності, відчуженості (Рожновські Б., Брик Д., 2018).

Негативні емоційні почуття виникають у мігранта внаслідок усвідомлення культурних відмінностей та пов'язаного з цим розуміння труднощів у пристосуванні. Для мігранта все здається «чужим», крім того, може виникати почуття неповноцінності як результат порівняння рівня життя в Україні та рівня життя населення в країні-працевлаштування.

Дослідження О. Є Блинової виявили, що найбільша кількість мігрантів серед трудноців спілкування і взаємодії у країні перебування відмічає варіант «не завжди впевнено знаю, як треба поводитись» (41,4%), третина мігрантів усвідомлює культурні, етнічні, соціальні, побутові та інші відмінності, це викликає хвилювання та навіть роздратування (28,7%). Кожний п'ятий опитаний зауважує на проблемах, пов'язаних із недостатнім знанням мови (18,4%), що у цілому є ризиком для мігранта для «потрапляння у незручну ситуацію» (24,1%) (Блинова О., 2011).

Як виявляється, трудові мігранти України внаслідок порівняння рівня життя населення в країні перебування та рівня життя громадян своєї країни, доходять невтішних висновків про суттєве відставання України від європейських країн за багатьма параметрами, що і призводить до формування «комплексу меншовартості» та бажання скоріше асимілюватися в країні працевлаштування, ніж інтегруватися в іншому соціумі (на більш паритетних засадах).

Наявність соціальної підтримки на різних рівнях – інформаційної, емоційної, інструментальної – сприяє кращій адаптованості мігранта в інших соціальних умовах, причому, як зауважує, наприклад, Л. Орбан-Лембрик, для психологічного благополуччя найбільш важливою є емоційна підтримка (задоволеність взаємостосунками на неформальному рівні – з друзями, сусідами, колегами) (Орбан-Лембрик Л.Е., 2013).

Отже, наслідки трудової міграції для України здебільшого оцінюються як «погані», хоча завдяки праці за кордоном дійсно є можливість заробити гроші, але відбувається руйнування сім'ї та суттєва втрата професійної кваліфікації. Слід наголосити на наявності гострої суперечності: трудовий мігрант іде за кордон заради родини і в такий спосіб ризикує втратити цю родину через розрив сімейних зв'язків.

Майже більша частина українських трудових мігрантів погано володіє мовою країни працевлаштування та має досить незначний рівень поінформованості стосовно звичаїв, традицій, норм і правил поведінки в іншій культурі, що робить мігрантів досить вразливими до потрапляння у складні життєві ситуації.

Більшість українських трудових мігрантів за кордоном знижує свій соціальний статус, виконує низькокваліфіковану неprestижну роботу, яка оплачується нижче, ніж аналогічна робота, якщо її виконує представник титульного населення країни перебування. Значна частина трудових мігрантів таку ситуацію розцінює як своєрідну «норму», приймає як належне, як щось неминуче. Суперечливі оцінки мігрантів стосовно задоволеності працею за кордоном дозволяють дійти висновку про вимушеність прийняття рішення щодо працевлаштування за межами своєї країни, зумовленою блокуванням базових потреб.

Для психологічного благополуччя трудового мігранта у країні працевлаштування важливою є соціальна підтримка – інформаційна,

емоційна, інструментальна, серед цих видів для збереження психологічного здоров'я найбільш важливими є неформальні контакти з родичами, друзями, близькими знайомими, тобто емоційна підтримка. На успішність адаптації впливають наступні фактори:

Суб'єктивні характеристики спеціаліста: соціально-демографічні, фізіологічні особливості, емоційна стабільність, адекватна самооцінка, активність особистості, преадаптивний рівень знань, вмінь та навичок, установка на подолання труднощів, налаштування на професійну діяльність, очікування успіху, відповідність реальної і необхідної компетенції молодого спеціаліста.

Об'єктивні фактори: умови праці, організація технологічного процесу, режим праці та відпочинку (Максимов М., 2013).

При успішній адаптації О.Є. Блинова, М.М. Слюсаревський виділяють два типи відповідей на дію середовища: 1) перший тип – прийняття тих соціальних очікувань, з якими зустрічається кожен, і ефективну відповідь на них, що можна вважати вираженням конформності до вимог і норм, що пред'являються суспільством до поведінки особистості; 2) другий тип – гнучкість і ефективність при зустрічі з новими і потенційно небезпечними умовами, а також здатність надавати подіям бажаний для себе напрямок, успішно користуватися реальними умовами для здійснення своїх цілей, цінностей і прагнень (О.Є. Блинова, М.М. Слюсаревський, 2013).

Отже, в цілому потрібно зазначити, що процес соціально-психологічної адаптації мігранта до нових умов життя є досить драматичним і складним. Людина, що потрапила в подібну ситуацію переживає масу складнощів як суб'єктивного, так і об'єктивного характеру, отже потрібно створювати умови для більш безболісної ситуації інтеграції мігрантів до умов нового соціокультурного середовища. Для подолання адаптаційних бар'єрів, які виникають у трудових мігрантів, необхідно розробляти і популяризувати технології взаємодії представників різних культур.